

IV KONGRES HEMATOLOGA SRBIJE **sa međunarodnim učešćem**

4th CONGRESS OF SERBIAN HEMATOLOGISTS **with international participation**

Program
Knjiga sažetaka

Program
Book of abstracts

17 - 20. oktobar 2019 • Niš • Srbija

IZOLOVANI KUTANI RELAPS PRIMARNOG LIMFOMA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA-PRIKAZ SLUČAJA

Sekulić B^{1,2}, Vlaisavljević N¹, Agić D^{1,2}, Perčić I^{1,2}, Dokić M^{1,2}, Savić A^{1,2}, Urošević I^{1,2}

¹Klinika za hematologiju, Klinički centar Vojvodine

²Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

email:borivoj.sekulic@mf.uns.ac.rs

124

Uvod: Primarni limfomi centralnog nervnog sistema (PCNSL) čine oko 1% svih nehoćinskih limfoma, a uglavnom su krupnoćelijski B limfomi. I pored napretka u lečenju, najmanje polovina bolesnika koji su inicijalno reagovali na lečenje relapsira, obično unutar dve godine. Većina relapsa je intrakranijalno, dok manje od 5% bolesnika relapsira ekstrakranijalno. Izolovani sistemski kutani relapsi PCNSL su izuzetno retki. **Prikaz slučaja:** Bolesnica, starosti 56 godina, se prvi put javlja hematologu u martu 2014. Tegobe počinju šest meseci ranije, najpre u vidu zaboravljanja, a potom i nestabilnosti pri hodu. Inicijalni CT mozga opisuje tumorske promene u mozgu u regiji levog talamusa i frontalno levo. Krajem decembra 2013. je urađena stereotaksična biopsija tumora na mozgu i postavljena dijagnoza malignog limfoma. Po prijemu na Kliniku za hematologiju KC Vojvodine, urađena je dopunska imunohistohemija tumora i sprovedenim stejdžingom postavljena dijagnoza primarnog CNS limfoma, difuzni krupnoćelijski B limfom, dok je HIV status bio negativan. Lečenje je započeto prema De Angelis protokolu, uključujući hemioradioterapiju. Nakon sprovedene zračne terapije, na kontrolnom CT-u glave nalaz u regresiji (u regiji ranije opisane promene levog talamusa, nepravilna manja zona hipodenziteta do 2cm-moguće postiradijaciona sekvela), te je bolesnica primila konsolidacionu terapiju (visoke doze citozin arabinozida). Kontrolni CT glave je potom bio stacionaran, sa i dalje prisutnom hipodenznom zonom u predelu levog talamusa, nepromenjenih karakteristika, te je primila i jedan ciklusa visokih doza metotreksata (3,5 g/m²). Na urađenom kontrolnoj magnetnoj rezonanci glave u septembru 2014. se konstatuje da nema znakova rest/recidiva tumorskog procesa, te da zaostaje postterapijska sekvela u vidu encefalomalacije talamokapsularno i hipotalamično levo. U daljem toku se bolesnica neredovno kontroliše. Nakon četiri godine od završenog lečenja, u oktobru 2018. je bolesnica ponovo upućena hematologu, zbog egzofitnih tumora na desnoj natkolenici (od kojih je najveći dimenzija 6x4cm), koji postepeno rastu u poslednjih par meseci. Biopsijom kožnih tumora dokazan je krupnoćelijski B limfom. Sprovedenom dopunskim pregledima postavljena je dijagnoza kasnog, izolovanog, kutanog relapsa ranije lečenog PCNSL. Bolesnica je potom lečena prema R-CHOP protokolu, a na primenjenu terapiju je došlo do potpune regresije kožnih promena. **Zaključak:** Pojava ekstrakranijalnog tumora, kod bolesnika koji je lečen od PCNSL i koji nema znake CNS relapsa, zahteva promptno sprovođenje biopsije u cilju potvrde/isključenja izolovanog sistemskog relapsa i blagovremenog započinjanja terapije.